

OS CINCO “CÊS” NA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS

Trabalhando com a calculadora gráfica do GeoGebra 3D no *Smartphone*

Silvio Luiz Gomes de Amorim
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
silvio.amorim@aluno.ufop.edu.br

Kelly Souza Lima
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
kelly.lima@aluno.ufop.edu.br

Resumo: O presente trabalho evidencia 05 (cinco) competências (cinco cês) que estão presentes na utilização de tecnologias digitais para o ensino e a aprendizagem de conteúdos matemáticos. São elas: conhecimento; compreensão; criatividade; cooperação; e contextualização. O objetivo deste estudo é apresentar como tecnologias ligadas à linguagem e à matemática, trazem potencialidades de utilização para a produção de conhecimentos matemáticos e o desenvolvimento de competências. A metodologia da pesquisa envolve a realização de estudos teórico-bibliográficos nas bases de dados do Banco de Teses e Dissertações (BTD), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e que trazem pesquisas acadêmicas que abordam o tema da pesquisa deste trabalho, tanto para o Ensino Fundamental (EF), quanto para o Ensino Médio (EM). D’Ambrosio já citava ainda no século XX que tanto a escola quanto os professores devem desenvolver a estimulação, a aquisição, a organização, a geração e a difusão de conhecimento vivo, integrado aos valores e expectativas da sociedade, sendo nesse sentido imprescindível a inserção de tecnologia nos espaços de ensino. Como resultados observa-se que há grande interesse dos alunos em trabalhar com tecnologias digitais, sendo a sua utilização um meio importante para o desenvolvimento acadêmico dos alunos e para a integração na chamada sociedade do conhecimento. Além disso, o estudo discute como as interações das cinco competências podem favorecer a produção de registros escritos, diagramáticos e simbólicos, estimulando múltiplas linguagens e formas de expressão da matemática, articulando o fazer matemático com práticas de leitura e escrita no contexto escolar.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Ensino; Aprendizagem; Competências Educação Matemática;.

Introdução

Inicialmente, é preciso conhecer-se a origem e o significado das palavras “tecnologia” e “digitais” que, juntas, trazem um conjunto de dados e informações que são inerentes ao desenvolvimento de processos ao longo da evolução humana.

Com relação à tecnologia, Lima e Silva (2012) informam que:

O termo tecnologia é de origem grega - tekne (“arte, técnica ou ofício”) e por logos (“conjunto de saberes”). É utilizado para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente, com vista a satisfazer as necessidades humanas (Lima; Silva, 2012, p. 1).

Já a palavra *digital* remete ao *dígito binário* que é muito utilizado na matemática computacional.

Para Cury, Tibiriçá e Capobianco (2011):

A palavra digital origina-se do latim digitalis e foi inicialmente usada como medida, sendo que digitus significa dedo, elemento do sistema decimal. Atualmente, indicados em forma de dígitos binários e é usada para definir sinais de comunicação digital. Cada vez há mais computadores que possuem leitores de impressão digital incorporados (Cury; Tibiriçá; Capobianco, 2011, p. 25).

Ao se trabalhar com tecnologias digitais na Educação Matemática é preciso se ter em mente que há a necessidade do domínio de ferramentas tecnológicas, como o GeoGebra e o *Smartphone*. Além disso, o uso de tecnologias digitais no ensino da Matemática não apenas amplia as possibilidades de visualização e manipulação de objetos, mas também provoca novas formas de leitura e escrita matemática. Ao interagir com o GeoGebra 3D, o estudante produz registros gráficos, simbólicos e verbais que dialogam entre si, mobilizando múltiplas linguagens: algébrica, geométrica, visual e textual e permitindo que a Matemática seja comunicada, interpretada e reelaborada em diferentes modos de representação.

É possível destacar a utilização de 05 (cinco) competências presentes nas aulas onde se utilizam meios tecnológicos para o ensino e a aprendizagem de conteúdos matemáticos: *conhecimento; compreensão; criatividade; cooperação; e contextualização*. Elas serão apresentadas a seguir.

1.1 Conhecimento

Como elemento essencial nos processos de ensino e de aprendizagem, envolvendo uma nova informação e como ela pode ser útil a um aprendiz, tem-se o *conhecimento*. Este implica num contato inicial entre o sujeito e algo novo que ainda não domina, que pode ser estranho à sua rotina. Dessa forma, conhecimento é uma competência que se adquire ao se ter contato com algo novo. No caso da matemática (conhecimento matemático) Becker (2019) cita que:

[...] o conhecimento matemático é uma construção humana, acessível a todos os humanos, por um processo que começa com as ações que são, progressivamente,

interiorizadas em forma de operações. A escola não trabalha com essa ideia, na medida em que atribui, pelas concepções epistemológicas de seus docentes, a origem desse conhecimento a causas estranhas à ação do sujeito (Becker, 2019, p. 965).

Essa competência também envolve a apropriação de conceitos e do vocabulário matemático, permitindo que os estudantes expressem ideias de forma precisa e compreensível em diferentes registros de linguagem.

Dessa forma, mostra-se necessário que o processo de construção de conhecimento seja pedagogicamente pensado, com a finalidade de ensino e de aprendizagem de um determinado conteúdo matemático.

1.2 Compreensão

A compreensão é uma forma de aprofundamento no domínio das especificidades e particularidades de um tópico. Com isso, compreender pode ser visto como entender o funcionamento de algo, de forma mais intrínseca, interagindo e obtendo informações de maneira a se dominar algo novo. Considerando-se a compreensão matemática, Cardozo, Possamai e Meneghelli (2022) trazem que:

O processo de ensino e de aprendizagem da matemática por compreensão requer que se crie uma cultura em sala de aula em que os estudantes possam aprender uns com os outros. Isso faz com que se dê atenção especial à como a matemática é ensinada e não apenas no que é ensinado (Cardozo; Possamai; Meneghelli, 2022, p. 189).

Dessa forma, a *compreensão* é um processo de criação de elementos que podem facilitar a maneira como cada aluno percebe a teoria e a prática, consubstanciando-a ao seu processo cognitivo, de entendimento sobre um determinado objeto ou tema de estudo, além disso, demanda a interpretação de diferentes registros e representações, como gráficos, tabelas, expressões algébricas, textos explicativos e sua tradução entre múltiplas linguagens.

1.3 Criatividade

A criatividade é uma competência intrínseca a cada sujeito pensante e atuante numa sociedade. Porém, ela pode ser estimulada ou desenvolvida, em função da mobilização de interesse sobre algum tópico onde se tenha afinidade ou que se tenha curiosidade a respeito.

No caso da criatividade em Educação Matemática, Gontijo, Silva e Carvalho (2012), citando Gontijo (2006a) definem que ela é:

[...] a capacidade de apresentar inúmeras possibilidades de solução apropriadas para uma situação-problema, de modo que estas focalizem aspectos distintos do problema e/ou formas diferenciadas de solucioná-lo, especialmente formas incomuns (originalidade), tanto em situações que requeiram a resolução e elaboração de problemas como em situações que solicitem a classificação ou organização de objetos e/ou elementos matemáticos em função de suas propriedades e atributos, seja textualmente, numericamente, graficamente ou na forma de uma sequência de ações (op. cit, p. 4) (Gontijo; Silva; Carvalho, 2012, p. 32).

Pode-se entendê-la, então, como sendo um processo onde os alunos buscam novas ideias para desenvolver, facilitar ou criar estratégias sobre um determinado assunto.

No contexto da linguagem matemática, a criatividade também se manifesta na criação de novas formas de representar e comunicar ideias, explorando símbolos, esquemas, descrições textuais e visuais.

1.4 Cooperação

Inicialmente, ao se pensar na formação da palavra, tem-se uma ideia de *operar conjuntamente* (“co”; “operação”). Pode-se pensar, então, que cooperação exige pelo menos dois sujeitos envolvidos num processo, onde cada qual traz suas experiências, expectativas e as compartilha com outro, formando uma atmosfera propícia ao debate, análise e conclusão sobre um determinado tópico abordado. A cooperação favorece a troca de explicações, registros e interpretações entre colegas, ampliando o repertório de linguagens utilizadas na resolução de problemas.

Para Bona (2012) a cooperação:

[...] consiste em um sistema de operações, de tal modo que as atividades do sujeito se exercendo sobre os objetos, e as atividades do sujeito agindo sobre outros sujeitos se reduzem, na realidade, a um único sistema de conjunto, no qual o aspecto social e o aspecto lógico são indissociáveis, tanto na forma quanto no conteúdo (Bona, 2012, p. 43).

A cooperação representa, assim, a partilha de conhecimentos individuais em prol da resolução de um determinado problema ou questão posta, onde o esforço coletivo contribui para o alcance das soluções.

1.5 Contextualização

Tomando-se como base a necessidade de se considerar uma situação específica a ser estudada, muitos pesquisadores têm por objetivo focar num fenômeno particular, procurando-se compreender os meandros que são próprios desse fenômeno. Assim, tratar

um fenômeno de forma específica é atribuir contexto a ele. A contextualização integra múltiplas formas de linguagem, aproximando a matemática de situações reais e favorecendo que o aluno produza registros e leituras significativas dessas situações.

Para Souza (2019)

Atualmente, no meio acadêmico, ao se tratar sobre metodologias/práticas de ensino, não há como não se falar em contextualização dos conhecimentos, haja vista a sua importância como facilitadora do aprendizado. Com a mesma, o aluno consegue associar os conteúdos que estão sendo aplicados a situações do seu cotidiano, o que facilita a sua compreensão. Conhecendo a Contextualização e aplicando-a de forma prática, o professor poderá adaptar os conteúdos à realidade e ao nível cognitivo de cada grupo de alunos, fazendo com que associem esses conteúdos a situações vividas no dia a dia, favorecendo o entendimento (Souza, 2019, p. 4).

A contextualização atua como um lugar de referência para que os alunos possam aplicar seus conhecimentos teóricos a uma situação prática ou a um estudo de caso, segmentando e melhorando o processo de entendimento acerca de um assunto.

Descrição e análise da experiência

Através de uma busca feita no Banco de Teses e Dissertações (BTD), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) houve, como retorno, a apresentação de pesquisas que trabalharam com o tema de *tecnologias digitais e calculadora gráfica do GeoGebra 3D*. Utilizando-se os descritores “Tecnologias Digitais” AND “GeoGebra 3D”, a busca identificou 10 (dez) trabalhos acadêmicos. O quadro 1, a seguir, mostra os trabalhos acadêmicos resultantes da busca. Porém, um dos trabalhos está ligado à física, com a utilização do GeoGebra 3D. Logo, este foi descartado, restando 9 (nove) trabalhos. Notou-se que num dos trabalhos há uma atividade com o GeoGebra 3D onde estudantes exploraram prismas e registraram observações no caderno (linguagem verbal e simbólica), produziram capturas de tela com anotações (linguagem visual) e apresentaram oralmente suas conclusões, integrando leitura, escrita e comunicação matemática.

Quadro 1 – Resultado da busca no BTD/CAPES

Título	Autor(a)	IES	Ano	D/T
GeoGebra 3D no Ensino Médio: uma possibilidade para a	Caroline Borsoi	UFRGS	2016	D

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

aprendizagem da Geometria Espacial				
O uso do GeoGebra 3D e a Aprendizagem Significativa da Geometria Espacial no Ensino Médio	Quezia de Oliveira Vargas da Silva	UNIGRANRIO	2017	D
Gênese instrumental do GeoGebra 3D: um estudo no Ensino Médio Normal/Magistério	Débora Bussolotto	UFRGS	2019	D
Geometria Espacial com o <i>software</i> GeoGebra 3D: análise dos processos de ensinar e de aprender no Ensino Médio	Ana Maria Mota Oliveira Scalabrin	UER	2019	D
Desenvolvimento do pensamento geométrico espacial, impressora 3D e Abstração Reflexionante	Larissa Weyh Monzon Hedler	UFRGS	2020	T
Uma proposta de abordagem da planificação de poliedros no ensino básico utilizando o recurso de Realidade Aumentada do GeoGebra	Fernando Nascimento Martins	UNIRIO	2021	D
Realidade Aumentada: uma proposta de Sequência Didática para o ensino de Geometria Espacial no Ensino Médio	Ronaldo Silva Costa	UNICSUL	2022	D
Tecnologias Digitais em Geometria Espacial no Ensino Médio: experiências e perspectivas no contexto do Ensino Híbrido	Claudio Bernardo Lúcio Pacheco	UFOP	2023	D

A utilização integrada da Realidade Aumentada com o Software GeoGebra na perspectiva da aprendizagem móvel de Geometria Espacial	Silvio Luiz Gomes de Amorim	UFOP	2023	D
--	-----------------------------	------	------	---

Fonte: Arquivo dos autores

Borsoi (2016) evidencia em sua pesquisa que para se trabalhar com conteúdos matemáticos, abordando tópicos de Geometria Espacial, é necessário que os alunos desenvolvam habilidades especiais onde a visualização em três dimensões (3D) é necessária. Para isso, o *software* GeoGebra 3D facilita essa compreensão. A autora mostra que o objetivo é desenvolver em seus participantes da pesquisa o pensamento geométrico espacial aproveitando os recursos da ferramenta tecnológica.

Silva (2017) apresenta sua pesquisa realizada com estudantes da terceira série do Ensino Médio Estadual do Rio de Janeiro. Foca na utilização do GeoGebra 3D como recurso tecnológico a ser usado pelo alunos, investigando a aprendizagem significativa com relação aos tópicos de Geometria Espacial.

Bussolotto (2019) descreve seu estudo realizado com alunos do 3º ano do Ensino Médio de Normal/Magistério numa instituição pública do Rio Grande do Sul. A partir da pergunta de pesquisa “Como alunos normalistas vivenciam os processos de gênese instrumental pessoal e profissional do GeoGebra 3D?” A pesquisa teve como objetivo a análise do processo de elaboração de esquemas de utilização do GeoGebra com foco na construção de peças virtuais de um jogo, além da apropriação de conceitos geométricos.

Scalabrin (2019) informa que seu trabalho teve como objetivo investigar as contribuições do software GeoGebra 3D para os processos de ensino e de aprendizagem de conteúdos de Geometria Espacial no Ensino Médio. Através de uma sequência didática possibilitou aos participantes da pesquisa a compreensão de conceitos geométricos de poliedros (prismas e pirâmides), através da construção, experimentação, manipulação e visualização gráfica, por meio dos recursos disponíveis no GeoGebra 3D.

Hedler (2020) investigou as possibilidades de impacto das tecnologias digitais, do GeoGebra e da impressão 3D sobre o pensamento geométrico espacial de estudantes do Ensino Médio. Observou que as tecnologias digitais proporcionaram aos participantes da

pesquisa experiências e interações com objetos físicos e virtuais relacionando-os aos conceitos teóricos construídos pelos sujeitos.

Martins (2021) cita em seu trabalho que a capacidade de resolver problemas não é característica somente da aprendizagem escolar, como também para solucionar problemas da vida cotidiana. Aponta propostas de atividades utilizando o *software* Calculadora Gráfica GeoGebra 3D e Realidade Aumentada para a facilitação da resolução de problemas relativos à visualização de poliedros e de suas planificações.

Pacheco (2023) mostra que sua pesquisa teve por objetivo investigar, de forma geral, a utilização de Tecnologias Digitais em Geometria Espacial, sob a perspectiva de professores de matemática do Ensino Médio, no contexto do Ensino Híbrido. Através da utilização de *softwares* dinâmicos como o Poly e o GeoGebra identificou um conjunto de contribuições para o ensino de Geometria Espacial como a visualização e o dinamismo que as ferramentas tecnológicas proporcionam.

Costa (2023) traz que o objetivo principal de sua pesquisa é a fundamentação do produto educacional elaborado e criado na forma de uma sequência didática pedagógica para o desenvolvimento do ensino de Geometria Espacial para alunos do Ensino Médio, associada à utilização de Realidade Aumentada inserida no aplicativo GeoGebra Calculadora 3D, como instrumento de aprendizagem. A ferramenta tecnológica possibilitou aos participantes da pesquisa a compreensão de objetos matemáticos, inseridos nos conceitos teóricos abstratos do estudo de Geometria Espacial.

Amorim (2023) apresenta em sua pesquisa feita com alunos do Ensino Médio que teve por objetivo geral discutir possíveis contribuições de atividades exploratórias utilizando de forma integrada a Realidade Aumentada (RA) com o *software* GeoGebra para a aprendizagem de Geometria Espacial no Ensino Médio. Sua pesquisa apontou que as principais contribuições foram a visualização na criação e desenvolvimento de ideias, conceitos e propriedades dos sólidos geométricos; a potencialização da aprendizagem móvel por meio da utilização de recursos tecnológicos e de dispositivos móveis, além da construção de um novo olhar, por parte dos alunos participantes, para as possibilidades de utilização de Tecnologias Digitais na aprendizagem de matemática.

Considerações Finais

Trabalhar com ferramentas tecnológicas pode trazer ganhos significativos para o ensino e a aprendizagem de conteúdos matemáticos, sobretudo no que tange à manipulação, visualização de sólidos em 3D e a proposição de debates acerca das potencialidades de utilização do GeoGebra 3D e da Realidade Aumentada no ensino e na aprendizagem de Geometria Espacial. Nas dissertações e na tese resultantes da busca no BTD da CAPES, além da proposta apresentada neste trabalho, verifica-se que as competências propostas (cinco cês) estão presentes. Além disso, as TDs abrem possibilidades para o trabalho pedagógico que se volta para tais competências. Outro aspecto relevante observado é que as tecnologias digitais potencializam as práticas de escrita e leitura em Educação Matemática. Ao se criar, manipular e interpretar representações no GeoGebra 3D, os alunos elaboram descrições textuais, registros simbólicos e representações gráficas, favorecendo a integração entre pensamento matemático e linguagens diversas. Essas interações reforçam a importância de se compreender a Matemática como campo de produção cultural e comunicativa, no qual múltiplas formas de expressão coexistem e se complementam.

Referências

AMORIM, Silvio Luiz Gomes de. A utilização integrada da Realidade Aumentada com o *Software* GeoGebra na perspectiva da aprendizagem móvel de Geometria Espacial.

Dissertação de Mestrado. 134f. Ouro Preto, MG: Universidade Federal de Ouro Preto, 2023.

BECKER, Fernando. Construção do Conhecimento Matemático: natureza, transmissão e gênese. Rio Claro, SP: **Bolema**, v. 33, n. 65, p. 963-987, dez. 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/bolema/a/bDwTTSw6KjFrrHgWMpnjhQv/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 23 jun. 2025.

BONA, Aline Silva de. Espaço de aprendizagem digital da matemática: o aprender a aprender por cooperação. **Tese de Doutorado.** 252f. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

BORSOI, Caroline. GeoGebra 3D no Ensino Médio: uma possibilidade para a aprendizagem da Geometria Espacial. **Dissertação de Mestrado.** 159f. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016.

BUSSOLOTTO, Debora. Gênese instrumental do GeoGebra 3D: um estudo no Ensino Médio Normal/Magistério. **Dissertação de Mestrado.** 117f. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019.

CARDOZO, Dionei; POSSAMAI, Janaína Poffo; MENEGHELLI, Juliana. Desenvolvendo compreensão matemática: resíduos de uma aula baseada na resolução de problemas. Recife: **em teia** – Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana, v. 13, n. 1, p. 185-205, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/emteia/article/view/252983/pdf>. Acesso em: 23. jun. 2025.

COSTA, Ronaldo Silva. Realidade Aumentada: Uma Proposta de Sequência Didática para o Ensino de Geometria Espacial no Ensino Médio. **Dissertação de Mestrado**. 84f. São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, 2022.

CURY, Lucilene; TIBIRIÇÁ, Cleotildi; CAPOBIANCO, Ligia. Do dígito ao digital: uma aproximação entre o conceito de meios de comunicação como extensões do homem, de McLuhan, e as novas tecnologias digitais no cotidiano social. São Caetano do Sul, SP: **Revista de Informática Aplicada**, v. 7, n. 2, p. 25-30, jul./dez. 2011. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_informatica_aplicada/article/view/1665/1163. Acesso em: 27 jun. 2025.

GONTIJO, Cleyton Hércules; SILVA, Erondina Barbosa; CARVALHO, Rosália Policarpo Fagundes de. A criatividade e as situações didáticas no ensino e aprendizagem da matemática. Brasília: **Linhas Críticas**, v. 18, n. 35, p. 29-46, jan./abr. 2012. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/lc/v18n35/v18n35a04.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2025.

HEDLER, Larissa Weyh Monzon. Desenvolvimento do pensamento geométrico espacial GeoGebra, Impressora 3D e Abstração Reflexionante. **Tese de Doutorado**. 252f. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020.

LIMA, Jéssica Rafaela Albuquerque de; SILVA, Jordany Gomes da. Tecnologia: Conceitos e percepções discentes de nível tecnológico. **VII Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação** – VII CONEPI. Palmas, p. 1-8, 2012. Disponível em: <https://propi.ifto.edu.br/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/4105/2753>. Acesso em: 26 jun. 2025.

MARTINS, Fernando Nascimento. Uma proposta de abordagem da planificação de poliedros no ensino básico utilizando o recurso de Realidade Aumentada do GeoGebra. **Dissertação de Mestrado**. 68f. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2021.

PACHECO, Claudio Bernardo Lucio. Tecnologias Digitais em Geometria Espacial no Ensino Médio: experiências e perspectivas no contexto do Ensino Híbrido. **Dissertação de Mestrado**. 158f. Ouro Preto, MG: Universidade Federal de Ouro Preto, 2023.

SCALABRIN, Ana Maria Mota Oliveira. Geometria Espacial com o *software* GeoGebra 3D: Análise dos processos de ensinar e de aprender no Ensino Médio. **Dissertação de Mestrado**. 186f. Boa Vista: Universidade Estadual de Roraima, 2019.

SILVA, Quezia de Oliveira Vargas da. O uso do GeoGebra 3D e a Aprendizagem Significativa da Geometria Espacial no Ensino Médio. **Dissertação de Mestrado**. 77f. Duque de Caxias, RJ: Universidade do Grande Rio, 2017.

SOUZA, João Bosco de. Uma análise sobre a contextualização matemática. **Dissertação de Mestrado**. 120f. Campina Grande – PB: Universidade Federal de Campina Grande, 2019.